

**ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ В
УКРАЇНІ ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

СКОРОМНИЙ Ярослав Ігорович - кандидат юридичних наук,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
Львівського університету бізнесу та права

ORCID: 0000-0002-4067-710X

Анотація. У статті розкрито окремі аспекти притягнення суддів в Україні до кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності. Встановлено, що основні засади притягнення суддів до юридичної відповідальності на сьогодні регулюються положеннями і нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінального кодексу України, Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Європейської хартії про закон «Про статус суддів». З'ясовано, що в Україні процедура притягнення суддів до кримінальної відповідальності відбувається на загальних засадах. Визначено, що законодавством України передбачено особливу процедуру притягнення суддів до кримінальної відповідальності, при цьому дотримуючись принципів недоторканності та незалежності. Встановлено, що особливими видами корупційних правопорушень суддів виступають хабарництво та одержання неправомірної вигоди. Встановлено, що Організація економічного розвитку та співробітництва у рамках виконання Стамбульського антикорупційного плану дій пропонує Україні суттєво обмежити недоторканність суддів, до прикладу, необхідно впровадити функціональний імунітет суддів, за яким буде дозволено затримувати суддів на місці вчинення ними злочину, однак вони ще не є врахованими та реалізованими вітчизняним законодавством. Визначено, що цивільна відповідальність держави впливає на притягнення судді до кримінальної відповідальності. Встановлено, що компенсування шкоди, завданої суддею через його неправомірну поведінку чи за прийняття ним незаконного рішення, забезпечується гарантією держави. Визначено, що законодавством передбачається,

що держава має право вимагати від судді відшкодування втрат, понесених через грубе чи навмисне порушення ним процедури виконання посадових обов'язків. Доведено, що цивільна відповідальність суддів може наставати лише в окремих випадках, зокрема, наприклад, коли відбулося серйозне порушення суддями посадових обов'язків, зловживання посадовим становищем чи груба недбалість зі сторони судді. Запропоновано перспективами подальших досліджень в окресленому напрямку провести ґрунтовний аналіз інших видів юридичної відповідальності суддів в Україні.

Ключові слова: кримінально-правова відповідальність, цивільно-правова відповідальність, юридична відповідальність, суддя, правосуддя, функціональний імунітет.

Summary. The article reveals certain aspects of involving judges in Ukraine in criminal and civil liability. It was established that the basic principles of bringing judges to legal responsibility today are governed by the provisions and norms of the Law of Ukraine «On the Judicial System and the Status of Judges», the Criminal Code of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine «On the Procedure for Compensating for Damage Caused to a Citizen by Illegal Actions of Bodies carrying out operational-search activities, pre-trial investigation bodies, prosecutors and courts», the European Charter on the Law «On the Status of Judges». It has been established that in Ukraine the procedure for bringing judges to criminal liability takes place on a general basis. It was determined that the legislation of Ukraine provides for a special procedure for bringing judges to criminal responsibility, while observing the principles of inviolability and independence. It has been established that bribery and obtaining unlawful benefits are special types of corruption offenses of judges. It was established that the Organization for Economic Development and Cooperation, within the framework of the implementation of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, proposes to Ukraine to significantly limit the immunity of judges, for example, it is necessary to introduce functional immunity of judges, according to which it will be allowed to detain judges at the scene of their crime, but they have not yet been taken into account and implemented domestic legislation. It was determined that the civil responsibility of the state affects the prosecution of a judge. It has been established that compensation for damage caused by a judge for his misconduct or for making an unlawful decision is guaranteed by the state. It is determined that the law provides that the state has the right to demand from a judge compensation for losses incurred due to gross or deliberate violation of the procedure for the performance of official duties. It has been proven that the civil liability of judges can only occur in individual cases, in particular, for example, when

there has been a serious violation of official duties by the judges, abuse of office or gross negligence on the part of the judge. It is proposed to conduct a thorough analysis of other types of legal liability of judges in Ukraine with the prospects for further research in the outlined direction.

Key words: criminal liability, civil liability, legal liability, judge, justice, functional immunity.

Постановка проблеми. Статтею 57 «Присяга судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1] зазначається, що особа, яка посягає на посаду судді, зобов'язана безсторонньо, незалежно, неупереджено, кваліфіковано, об'єктивно і справедливо проводити правосуддя, керуючись при цьому принципом верховенства права, та, базуючись на законодавчих і нормативних положеннях. Проте на практиці не завжди так – дослідження свідчать про численні випадки вчинення правопорушень суддями, якими порушується присяга судді [2, с. 84]. За окремі правопорушення, вчинені суддями, настає кримінальна відповідальність. Окрім того відшкодування завданих суддями моральних та/чи матеріальних збитків (через їх бездіяльність або внаслідок прийняття незаконних рішень) досить часто проводиться за рахунок держави.

З огляду на те, ґрунтуючись на окресленій вище проблематиці, актуальністю тематики наукового дослідження виступає вивчення основних засад притягнення суддів до юридичної відповідальності, зокрема до кримінальної та цивільної її видів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над проблематикою притягнення суддів до юридичної відповідальності працює багато науковців та практиків-юристів, зокрема С. Ф. Афанасьєв [3], Д. В. Вершинина [4], Л. Є. Виноградова [5–6], О. В. Гончаренко [7], М. І. Клеандров [8], Р. Кузьмін [9], А. В. Маляренко [2], О. М. Овчаренко [10] та інші.

Поряд з тим, основні засади притягнення суддів до юридичної відповідальності на сьогодні регулюються положеннями і нормами як законодавчих, так і нормативно-правових документів, зокрема такими, як: 1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [1]; 2) Кримінальний кодекс України [11]; 3) Конституція України [12]; 4) Цивільний кодекс України [13]; 5) Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» [14]; 6) Європейська хартія про закон «Про статус суддів» [15].

Аналіз наукових праць [2–10] та законодавчих і нормативно-правових документів [1; 11–15] вказує, що на сьогодні більш ґрунтовнішого дослідження вимагають питання притягнення суддів до юридичної відповідальності, зокрема до кримінальної та цивільної її видів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою наукової статті виступає розкриття окремих проблемних аспектів притягнення суддів в Україні до кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати вивчення практики притягнення суддів до юридичної відповідальності доводять, що, до прикладу, в Україні процедура притягнення суддів до кримінальної відповідальності відбувається на загальних засадах. При тому, положеннями Кримінального кодексу України передбачається, що окрім службових злочинів, до злочинів, що вчиняються суддями та за які передбачена кримінальна відповідальність, належать також і злочини, вчинені суддями, внаслідок проведення несправедливого та незаконного правосуддя. Основи таких злочинів і передбачені види покарання за ними встановлені у розділі XVIII «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» Кримінального кодексу України [11].

Тут слід відмітити, що тільки судді можуть вчинити такий злочин як ухвалення свідомо неправосудного вироку, постанови, ухвали чи рішення [16, с. 987].

Окрім того, законодавством України визначено особливу процедуру притягнення суддів до кримінальної відповідальності, при цьому дотримуючись принципів недоторканності та незалежності [16, с. 84]. Так, статтею 126 Конституції України [12] зазначається, що недоторканність та незалежність судді повинна безпосередньо гарантуватися положеннями Конституції України і іншими законами України. При цьому, у статті 49 «Недоторканність та імунітет судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1] поняття недоторканності судді розкривається більш ширше.

Відтак, суддю не можна затримувати без згоди на те Вищої ради правосуддя. Окрім того, суддю не можна утримувати під вартою або заарештовувати до моменту винесення обвинуваченого вироку судом. При цьому, існують випадки, коли суддю можна затримувати, зокрема у ході чи після вчинення ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину (правопорушення). Також суддю не можна притягнути до відповідальності за прийняте ним судові рішення, при цьому не враховуються випадки, коли суддя вчинив злочин чи дисциплінарний проступок [1].

Суддю потрібно звільнити після з'ясування його особи, коли має місце підозра про вчинення ним діяння, за яке передбачено притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності. Однак тут мають місце випадки, коли суддя не може бути звільнений, зокрема коли Вища рада правосуддя надала згоду на те, щоб затримати суддю за результатами вчиненого ним діяння чи коли затримання судді відбулося на момент чи після вчинення ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину (правопорушення) з метою попередження вчинення злочину, його

відвернення, недопущення настання наслідків вчиненого злочину чи задля збереження доказів вчинення злочину [1].

Варто зауважити, що визначення додаткових гарантій недоторканності судді, які суттєво відрізняються від гарантій недоторканності пересічних громадян, чітко передбачає формування таких умов, в основі яких лежить вирішення покладених на них обов'язків та повноважень, а також забезпечення захисту від проявів незаконного втручання у професійну діяльність суддів [10].

Попри те, поряд із проблематикою суддівської недоторканності має місце питання, як розслідувати кримінальні справи стосовно суддів, оскільки загалом судді користуються на сьогодні тим, що стосовно них не можна швидко застосовувати заходи процесуального характеру (примусу, до прикладу, затримання, привід, арешт). Судді мають також можливість уникати зустрічей із слідчими, що у певній мірі перешкоджає проведенню слідства [9, с. 5–6].

З огляду на те, притягнення суддів до кримінальної відповідальності виступає досить складною проблематикою, про що насамперед свідчить юридична практика, у якій присутня досить мала кількість випадків, коли судді несли кримінальну відповідальність за вчинені правопорушення.

Відповідно до статті 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправдивого вироку, рішення, ухвали або постанови» Кримінального кодексу України [11] суддя карається обмеженням його волі на термін до 5 років чи позбавленням його волі на термін від 2 до 5 років, якщо постановив завідомо неправосудний вирок, рішення, ухвалу чи постанову. Якщо такі правопорушення, вчинені суддею, призвели до тяжких наслідків чи були вчинені із корисливих мотивів чи в інших інтересах судді, що становило перешкоду законної професійної діяльності журналіста, то такі діяння судді караються позбавленням його волі на термін від 5 до 8 років.

За результатами проведених соціологічних досліджень рівень суспільної довіри громадян до судової системи України становить лише 3% [17]. Водночас, на думку громадян України, судова сфера виступає однією із найбільш корумпованих (таку позицію висловили понад 66% опитаних респондентів) [18]. Аналогічні результати досліджень були отримані соціологічною службою Центру Разумкова – так, понад 83% опитаних українців заявили, що судова влада в Україні є досить корумпованою установою, при цьому корупція охоплює усю судову сферу [19].

Юридична практика доводить, що особливими видами корупційних правопорушень суддів виступають хабарництво та одержання неправомірної вигоди.

Опираючись на зазначене вище, доцільно зауважити, що вітчизняна судова система характеризується досить високим рівнем корупції. При тому, досить малий відсоток суддів притягається до кримінальної

відповідальності. Така проблематика засвідчує особливу недосконалість діючих положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо правосуддя. Тому, на цій основі пропонується удосконалити правовий механізм щодо притягнення суддів до юридичної, а саме до кримінальної відповідальності [10, с. 7]. Такі дії дозволять забезпечити підтримку авторитетності судової влади та здійснення правосуддя, а також підвищити рівень довіри до суддів та судів [2, с. 85].

Для покращення такої ситуації в Україні Організація економічного розвитку та співробітництва у рамках виконання Стамбульського антикорупційного плану дій пропонує суттєво обмежити недоторканність суддів, до прикладу, необхідно впровадити функціональний імунітет суддів, за яким буде дозволено затримувати суддів на місці вчинення ними злочину [20]. Водночас, як свідчить юридична практика, рекомендації Організації економічного розвитку та співробітництва в Україні ще не є врахованими та реалізованими вітчизняним законодавством.

Поряд з тим, зниження рівня суддівського імунітету і надання суддям тільки статусу функціонального імунітету виступатиме важливим заходом антикорупційної політики в Україні.

Попри те, відповідно до Висновків Венеціанської комісії особливо неприпустимим є той факт, за яким парламент повинен відігравати особливу важливу роль у процесі позбавлення суддів суддівського імунітету. Разом з тим, саме Конституцією України має бути передбачено аспект зняття суддівського імунітету, при чому органом, який має це зробити має бути не Верховна Рада України, а безпосередньо судовий орган [21–22].

Для реалізації положень та пропозицій Венеціанської комісії було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», який так і не був затверджений Верховною Радою України. Відповідно до положень цього проекту передбачалося, що процедура зняття суддівської недоторканності повинна полягати насамперед у тому, щоб наділити Вищу раду правосуддя такими повноваженнями, відповідно до яких можна надавати згоду на затримання або арешт суддів [23].

Особливість представленої вище процедури повинна бути націлена насамперед на забезпечення належного рівня розгляду питання щодо зняття суддівського імунітету та створення на цій основі спеціального органу, який би зайнявся такими питаннями. При цьому, до повноважень цього органу повинно належати окрім зняття суддівського імунітету, і повноваження проводити кримінальні провадження проти суддів, їх затримувати та/чи арештовувати або надавати суддям захист, якщо до них застосовуються безпідставно примусові процесуальні заходи. Однак створення такого органу є можливим тільки за умови, коли Вища рада правосуддя буде функціонувати об'єктивно та незалежно. За інших

обставин проблематика вирішення окреслених вище питань буде не вирішена, тому що процедура накладати на суддю кримінальну відповідальність може бути більш закритою [24].

Тут слід відмітити точку зору А. В. Маляренка, який стверджує, що на Вищу раду правосуддя покладено повноваження вирішувати питання, які насамперед стосуються відсторонення суддів від зайняття посади судді, оскільки їх притягається до кримінальної відповідальності. Зміст такого тлумачення є непослідовним, оскільки повноваженнями відсторонювати суддів від правосуддя та знімати з посади судді наділена Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Однак відомим є той факт, що питаннями щодо звільнення суддів із посади судді, коли на це є прийнята відповідна ухвала суду, займається спеціальний орган влади за рішенням Вищої ради правосуддя. Водночас рішення про звільнення судді із посади за іншими підставами також приймає Вища рада правосуддя. Відповідно до положень вітчизняного законодавства притягнення суддів Верховного Суду України до дисциплінарної відповідальності також покладене на Вищу раду правосуддя [2, с. 92–93].

Окрім кримінально-правової відповідальності суддів також може бути притягнуто із до цивільно-правової відповідальності. Треба зауважити, що статтею 56 Конституцією України [1] визначається право кожного на відшкодування матеріальних та/чи моральних збитків державою, які завдані через незаконні рішення, прийняті суддями, їх діями чи бездіяльністю.

Положення статті 56 Конституції України більш ґрунтовно розкриті у статті 1176 «Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду» Цивільного кодексу України [13], а також у пункті 7 статті 49 «Недоторканність та імунітет судді» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [1] та статті 2 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» [14].

Так у статті 1176 «Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду» Цивільного кодексу України [13] зазначається, що процедура відшкодування шкоди, що завдана внаслідок незаконних рішень судді, його діяння або бездіяльністю, визначається відповідно до закону.

У положеннях зазначених вище законодавчих документів представлено тільки вичерпний перелік основних засад, де держава відшкодовує збитки, завдані суддями внаслідок прийняття незаконних

судових рішень. При цьому, відшкодування потерпілим особам проводиться у повному обсязі і незалежно від рівня вини суддів.

Трохи іншим є алгоритм відшкодування збитків, завданих у ході розгляду цивільної справи та здійснення суддею незаконних діянь. Відповідно до положення статті 1176 «Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду» Цивільного кодексу України [13], за шкоду, що завдана юридичній чи фізичній особі через прийняття суддею незаконного рішення у цивільній справі, держава надає відшкодування у повному обсязі, однак у випадку, коли встановлено у діях судді (чи суддів), який (які) ухвалив (ухвалили) незаконне судове рішення, складу злочину.

З огляду на те, слід відмітити, що вітчизняним законодавством передбачено, що цивільна відповідальність держави впливає на притягнення судді до кримінальної відповідальності [5, с. 83].

Однак, юридична практика свідчить, що випадки накладення на суддів кримінальної відповідальності є доволі нечастими. Це насамперед спричинене доволі складною проблематикою забезпечення імунітету та незалежності суддів, що у наслідку знижує ймовірність відшкодування шкоди, яка завдана через незаконні дії суду у ході та за результатами розгляду цивільних справ.

Потрібно зауважити, що незаконні діяння суддів, які можуть спричинити шкоду, не у всіх випадках носять злочинний характер. Здебільшого такі діяння зв'язані із окремими складовими злочину. Разом з тим, шкода, завдана суддею, не завжди може бути спричинена через постановлення незаконного рішення. У деяких випадках завдання шкоди може бути спричинене внаслідок вчинення суддею процесуальних дій, до прикладу, накладення арешту на майно, недотримання термінів розгляду судової справи тощо. Окрім того, у законодавстві не визначено відповідальності держави за такі діяння суддів, які спричиняють шкоду.

Науковець юридичного напрямку Л. Є. Виноградова доводить, що доволі неможливим є покладення на державу відповідальності у повному обсязі за відшкодування шкоди, завданої суддями, оскільки на сьогодні є досить високий рівень допущення суддями помилок у ході розгляду судових справ [6, с. 141–142]. З огляду на те, у чинному законодавстві України закладений принцип обмеження відповідальності держави.

За таких обставин, потерпілі особи, права яких порушено відповідно до вищезазначених засад, мають право звернутися до Вищої ради правосуддя чи до Вищої кваліфікаційної комісії України з ціллю покарати суддю, зокрема у більшості випадків – притягти його до дисциплінарної відповідальності, а саме застосувати догану чи звільнити із посади за порушення присяги).

Поряд з тим, С. Ф. Афанасьєв і В. В. Казанцев стверджують, що за порушення законних прав та інтересів, внаслідок чого завдано матеріальну, а у деяких випадках – моральну шкоду, громадянам від притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності не можуть відноситися їх порушені права чи відшкодуватися шкода, завдана діями чи бездіяльністю органів судової влади [8, с. 481].

Слід відмітити, що на сьогодні у вітчизняному законодавстві є закріплений досить складний механізм накладення на суддів кримінальної відповідальності. При цьому, основними підставами перегляду прийнятих судових рішень суддями, внаслідок виявлення нових обставин злочину, мають бути прийняті рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України чи Вищою радою правосуддя, у яких має бути зазначений факт вчинення суддями дисциплінарних проступків або порушення присяги, яку вони давали, вступаючи на посаду судді.

Дослідження доводять, що законодавством не визначено розміру та алгоритму відшкодування шкоди, що завдана суддями внаслідок проведення правосуддя. Своєю чергою, така процедура і органи, що відповідають за проведення такої процедури, чітко визначені положеннями Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» [14].

Попри те, за дослідженнями Л. Є Виноградової, стаття 1176 Цивільного кодексу України [13] фактично позбавляє потерпілих осіб можливості на отримання компенсації внаслідок подання позову до судді (чи суддів). Разом з тим, тут цілісно знижується рівень застосування принципу відповідальності держави, і, при цьому, порушується принцип доступу до засобів, якими забезпечується правовий захист [5, с. 83]. Така ситуація для України, що є демократичною правовою державою, є доволі неприпустимим явищем.

На думку багатьох науковців-юристів, на відміну від України, ніяка інша демократична правова держава немає таких складних умов притягнення держави до відповідальності за відшкодування шкоди, завданої суддями потерпілим [6, с. 133]. Тут доволі доречним є той факт, що у законодавстві повинно бути закріплене положення про порядок регресу, де повинна мати місце відповідальність судді перед державою [4, с. 76]. Така позиція чітко узгоджується із пунктом 5.2 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» [15].

Зокрема слід відмітити, що пунктом 5.2 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» [15] визначено притягнення суддів до цивільної та грошової відповідальності.

Так, зазначається, що компенсування шкоди, завданої суддею через його неправомірну поведінку чи за прийняття ним незаконного рішення,

забезпечується гарантією держави. Тут також треба зауважити, що гарантія, надана державою, повинна застосовуватися до збитків, які завдані у ході неправомірної поведінки чи за прийняття незаконного рішення суддею, що перешкоджає правомірному виконанню ним службових обов'язків.

У положеннях Європейської хартії про закон «Про статус суддів» [15] насамперед зосереджена увага не на неправомірну поведінку судді чи на незаконне виконання ним службових повноважень, а на збитках, що отримані внаслідок таких діянь судді. При цьому збитки повинні бути сумісними повністю із відповідальністю. З цього випливає твердження, що система цивільної відповідальності суддів не повинна чинити вплив на дотримання принципу незалежності суддів.

Разом з тим, Європейською хартією про закон «Про статус суддів» [15] зазначено, що збитки, гарантію за виплату яких несе держава, виступають результатом не тільки серйозних порушень виконання суддями посадових обов'язків, але і наслідком того, що держава має право на порушення судової справи проти судді з ціллю відшкодування ним збитків, що були компенсовані державою. Що стосується вимог стосовно серйозної недбалості зі сторони судді, яку до того ж не можливо встановити, то судовий процес розгляду такої справи стосовно відшкодування збитків повинен мати достатні гарантії, що у перспективі цим процесом не буде жодних зловживань.

Окрім того, законодавством передбачається, що держава має право вимагати від судді відшкодування втрат, понесених через грубе чи навмисне порушення суддею процедури виконання посадових обов'язків. Своєю чергою, пред'явлення позову державою до відповідного суду може мати місце тільки за умов, коли це погоджено із органом, де не менше половини суддів, що беруть участь у засіданні, є обраними такими ж суддями, як вони.

Опираючись на вищезазначене, С. Ф. Афанасьєв та М. М. Зарубіна зазначають, що Рада Європи у такому контексті має виходити із того, що процедура проведення правосуддя має початок насамперед із конкретного судді, тому що саме його відповідальність свідчить про дотримання ним його прав та справедливого розгляду судової справи і прийняття судового рішення. З огляду на те, має місце позиція, що тільки впровадження регресивної процедури притягнення судді до відповідальності через відшкодування шкоди виступатиме об'єктивним варіантом відновлення справедливості не тільки потерпілих осіб, але і держави загалом [3, с. 41].

Узагальнюючи зазначене вище, доцільно зауважити, що проблематика притягнення суддів до кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності є доволі неврегульованою проблемою в Україні. Це насамперед обумовлюється недосконалістю вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази, що у наслідку впливає на складність процедури

притягнення суддів до відповідальності. Що стосується цивільно-правової відповідальності, то тут треба чітко виокремити рамки та засади такого виду юридичної відповідальності не тільки суддів, але і держави, а також ґрунтовно окреслити процедуру притягнення до неї.

Дослідження засвідчують, що цивільна відповідальність суддів може наставати лише в окремих випадках, зокрема, наприклад, коли відбулося серйозне порушення судьями посадових обов'язків, зловживання посадовим становищем чи груба недбалість зі сторони судді [4, с. 76].

Випадки серйозного порушення судьями посадових обов'язків, випадки зловживання посадовим становищем чи випадки грубої недбалості зі сторони судді можуть встановлюватись не лише за результатами вироку суду щодо судді, який вже набрав законної сили, але і на засадах рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи Вищої ради правосуддя стосовно накладення на суддю дисциплінарної відповідальності чи звільнення його із посади внаслідок порушення присяги, даної, вступаючи на посаду судді.

Поряд з тим, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та рішення Вищої ради правосуддя у певній мірі можуть виступати підставами потерпілих осіб для звернення до суду в контексті виявлення нових обставин. Вважається також доцільним пред'явлення державою регресних вимог до суддів внаслідок притягнення їх до відповідальності за шкоду, заподіяну фізичним та/чи юридичним особам.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Результати вивчення юридичних, законодавчих і нормативно-правових джерел [1–24] дали підстави розкрити окремі аспекти притягнення суддів в Україні до кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності. Разом з тим, у науковому дослідженні встановлено, що:

– основні засади притягнення суддів до юридичної відповідальності на сьогодні регулюються положеннями і нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінального кодексу України, Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Європейської хартії про закон «Про статус суддів»;

– в Україні процедура притягнення суддів до кримінальної відповідальності відбувається на загальних засадах;

– законодавством України визначено особливу процедуру притягнення суддів до кримінальної відповідальності, при цьому дотримуючись принципів недоторканності та незалежності;

– притягнення суддів до кримінальної відповідальності виступає досить складною проблематикою, про що насамперед свідчить юридична

практика, у якій присутня досить мала кількість випадків, коли судді несли кримінальну відповідальність за вчинені правопорушення;

- особливими видами корупційних правопорушень суддів виступають хабарництво та одержання неправомірної вигоди;

- Організація економічного розвитку та співробітництва у рамках виконання Стамбульського антикорупційного плану дій пропонує Україні суттєво обмежити недоторканність суддів, до прикладу, необхідно впровадити функціональний імунітет суддів, за яким буде дозволено затримувати суддів на місці вчинення ними злочину, однак вони ще не є врахованими та реалізованими вітчизняним законодавством;

- важливим заходом антикорупційної політики в Україні виступає зниження рівня суддівського імунітету і надання суддям тільки статусу функціонального імунітету;

- відповідно до Висновків Венеціанської комісії особливо неприпустимим є той факт, за яким парламент повинен відігравати особливу важливу роль у процесі позбавлення суддів суддівського імунітету;

- вітчизняним законодавством передбачено, що цивільна відповідальність держави впливає на притягнення судді до кримінальної відповідальності;

- компенсування шкоди, завданої суддею через його неправомірну поведінку чи за прийняття ним незаконного рішення, забезпечується гарантією держави;

- законодавством передбачається, що держава має право вимагати від судді відшкодування втрат, понесених через грубе чи навмисне порушення суддею процедури виконання посадових обов'язків;

- цивільна відповідальність суддів може наставати лише в окремих випадках, зокрема, наприклад, коли відбулося серйозне порушення суддями посадових обов'язків, зловживання посадовим становищем чи груба недбалість зі сторони судді.

Перспективами подальших досліджень в окресленому напрямку виступатиме проведення ґрунтового аналізу інших видів юридичної відповідальності суддів в Україні.

Література

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

2. Маляренко А. В. Підстави юридичної відповідальності суддів загальної юрисдикції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. О., 2013, 244 с.

3. Афанасьев С. Ф., Зарубина М. Н. К постановке проблемы привлечения суда (судьи) к деликтной ответственности в контексте права

на справедливое судебное разбирательство. Российский судья. М.: Издательская группа «Юрист», 2009. № 11. С. 38–41.

4. Вершинина Д. В. О гражданско-правовой ответственности судей за причинение вреда при отправлении правосудия в Российской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1(22). С. 73–76.

5. Виноградова Л. Є. Про вдосконалення порядку притягнення суддів до цивільно-правової, кримінально-правової, адміністративної відповідальності // Юридична Україна. 2005. № 4. С. 82–88.

6. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. О., 2004. 187 с.

7. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина перша) // Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5). С. 77–92.

8. Клеандров М. И. Ответственность судьи: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 576 с.

9. Кузьмін Р. Ще раз про суддівську недоторканність // Вісник прокуратури. 2010. № 5 (107). С. 3–9.

10. Овчаренко О. М. Деякі процедурні аспекти притягнення суддів до кримінальної відповідальності. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 4 (12). С. 7–21.

11. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

12. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

13. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text>.

15. Європейська хартія про закон «Про статус суддів»: Міжнародний документ Ради Європи від 10.07.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_236#Text.

16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-е вид., доп. і перероб. / за ред.. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К.: Юридична думка, 2007. 1184 с.

17. Судова реформа в Україні: поточні результати та найближчі перспективи (інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії на тему: «Судова реформа 2010 р.: чи наближає вона правосуддя в Україні до

європейських норм і стандартів?», Київ, 4 квітня 2013 р.). URL: https://razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf.

18. Барометр Світової Корупції – 2013. URL: <https://ti-ukraine.org/research/barometr-svitovoi-koruptsii-2013/>.

19. Якою мірою поширена корупція в кожній з наведених сфер? URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=903.

20. Второй раунд мониторинга. Украина, отчет о мониторинге. URL: <http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832415.pdf>.

21. Висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту про судоустрій та законопроекту про статус суддів CDL-AD(2001)003. URL: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/dCDLAD\(2007\)003-ukr](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/dCDLAD(2007)003-ukr).

22. Висновок Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» та інших законодавчих актів України». URL: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)033-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)033-e).

23. Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» (реєстр. №2522а від 04.07.2013 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47765.

24. Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» URL: https://razumkov.org.ua/upload/1381419715_file.pdf.